

TABIY FANLARNI O'QITISHDA MULTIMEDIA VOSITALAR VA VIRTUAL LABORATORIYALAR

Kuchkarova Surmaxon Suvonovna

Katta o'qituvchi, Navoiy davlat pedagogika instituti

Matematika-informatika fakulteti

E-mail: surmaxon_1973@mail.ru

Annotatsiya

Maqola ta'limda tabiy fanlarni o'qitishda multimedia vositalari va virtual laboratoriyalarning o'rni, o'quv jarayonidagi multimediyalar tizimidan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari aytib o'tilgan. Ta'kidlanishicha, zamonaviy o'quv jarayoni faol o'quv uslublarini ta'minlaydigan interaktiv, multimediyalar resurslaridan foydalanganda yanada samaraliroq bo'ladi. Eng yaxshi usulda ta'lim resurslari va virtual laboratoriyalar tizimlaridir. Virtual laboratoriyalar, o'zaro munosabatlar, interaktivlik, o'quvchilarning bilim va ijodiy faoliyatini shakllantirishga hissa qo'shib o'quv jarayoni uchun mo'ljallangan va kerakli maqsadga erishishga qaratilgan zamonaviy texnologiyalardir.

Kalit so'zlar: ta'lim, tizim, multimedia, virtual laboratoriya, interfaol, texnologiya, modul, innovatsiya, matn, grafika, animatsiya.

Abstract: *The article describes the role of multimedia tools and virtual laboratories in the teaching of natural sciences, the specific features of using the multimedia system in the educational process. It is noted that the modern educational process becomes more effective when using interactive, multimedia resources that provide active learning methods. The best way is through educational resources and virtual lab systems. Virtual laboratories are modern technologies designed for the educational process and aimed at achieving the desired goal, contributing to the formation of knowledge and creative activity of students, mutual relations, interactivity.*

Keywords: education, system, multimedia, virtual laboratory, interactive, technology, module, innovation, text, graphics, animation.

KIRISH

Hozirgi davrda ta'lim, fan, texnologiyalar faoliyatida kompyuter axborot texnologiyalariga katta qiziqish uyg'otmoqda. Ta'limga yangi texnologiyalarni joriy

etish, shuningdek murakkab modernizatsiyalanish, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda alohida e'tibor beradigan asosiy masalalar.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish, ta'lim muassasalarini qurish, rekonstruksiya qilish va kapital ta'mirlash, ularni zamonaviy o'quv va laboratoriya asboblari, kompyuter texnikasi va o'quv-metodik qo'llanmalar bilan jihozlash orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan maqsadli chora-tadbirlarni ko'rish, milliy kontentni rivojlantirish, davlat tilidagi ta'lim, ilmiy-ma'rifiy, yoshlar ehtiyojlariga mos zamonaviy axborot resurslarini, multimedia mahsulotlarini yaratish va targ'ib qilish mexanizmlarini takomillashtirish vazifalari belgilab berilgan. Bunda Respublika aholisining yuqori tezlikda Internetga ulanishi, multimedia va IP-TV xizmatlaridan foydalanish imkoniyatlari kengaytiriladi[1].

O'zbekistonning ertangi rivoji yo'lida tuzilgan dasturlar va ularni bajarish uchun yaratilgan moddiy asos va imkoniyatlar, safarbar etilgan sarmoyalarning barchasini amalga oshiradigan, ro'yobga chiqaradigan qudratli omil yuqori malakali ishchi kuchi va yurtimizning ertangi kuni, taraqqiyoti uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan yetuk mutaxassis yoshlar hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

O'zbekiston respublikasi ta'lim tizimiga zamonaviy axborot texnologiyalariga asoslangan yangi pedagogik texnologiya kirib keldi. Zamonaviy axborot texnologiyalarining xar biri ma'lum texnik, dasturiy va boshqa ta'minotlarga bog'liq.

Multimedia texnologiyasidan va uning asosiy vositasi bo'lgan kompyuterlardan maktabgacha ta'lim muassasalarining ta'lim-tarbiya jarayoniga foydalanish bo'yicha xorijiy mamlakatlar, masalan, Rossiyaning olimlaridan N.Z.Frolova, S.V.Gurev, V.P.Kustova, N.I.Klifsova, L.A.Savina, N.M.Klimeshova, M.V.Osmakovalar, AQSHda multimedia texnologiyasidan ta'lim jarayonida foydalanish bo'yicha D.Jonassen, S.Carver, R.Grabindger, D.Davidson, R.Lehrer, A.Mullon va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlarni amalga oshirganlar. O'zbekistonda multimedia texnologiyasi va uning asosiy texnik ta'minoti hisoblangan kompyuterlardan foydalanish 1985-1990 yillarda boshlangan. Birinchilar qatorida A.A.Abduqodirov o'zining ilmiy ishlarida oliy o'quv yurtlarida fizika-matematika predmetlari bo'yicha o'qituvchilar tayyorlashda, ularning kompyuter savodxonliklarini shakllantirish muammosiga oid ilmiy- tadqiqot ishlarni amalga oshirdi va shu yo'nalish bo'yicha maktab yaratdi, Maktab a'zolari qatoriga Atabayev A., Bilolov I.O'., Mizrapov O'.H., Isakov I., va

boshqalarni kiritish mumkin. Respublikamiz ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiya jarayonida multimedia texnologiyasi va kompyuterdan foydalanish bo'yicha T.F.Bekmurodov, M.Aripov, X.Z.Ikromova, U. YUldashev, F.Zokirova, U.Begimqulov, R.R.Boqiyev, N.Toyloqov, va boshqalar ham ilmiy tadqiqot ishlarini olib borganlar va ularni ommalashtirishda katta hissa qo'shmoqdalar [3]

Virtual laboratoriyalar elektron –ta'limiy muhitda real hayotiy ob'yektlar hatti-harakatini modellashtirib, o'quvchilarga asosan fizika, kimyo, biologiya, matematika, geometriya, informatika kabi ilmiy-tabiiy fanlardan yangi bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishga imkon beradi. (Abildinova G.M., Duysenova M. Virtual laboratoriya o'quvchilar bilim sifatini oshirish vositasi sifatida). Virtual laboratoriya termini ostida aniq fanlarni o'qitish jarayonida laboratoriya mashg'ulotlarida laboratoriya qonun-qoidalarini bajarish uchun zarur bo'lgan kompyuter axborotlari jamlanmasi tushuniladi [5]. Berlin Maks Plank instituti olimlari Sven Diyerig, Jyorg Kantel, Xenning Shmidgen A.F. Yegorov, V.P. Belkov, T.V. Savitskayaning fikricha, virtual laboratoriya «integratsiyalangan axborot muhiti bo'lib, o'quv, o'quv-metodik, amaliy, ma'lumotnoma, nazorat-o'qitish va nazorat-test materiallarini o'z ichiga oladi».N.V. Krivolutskaya «virtual laboratoriya –matematik modellarni qurishda keng imkoniyatlarga ega hamda amalda yagona dasturiy-hisoblash kompleksi bo'lgan turli tabiiy (fizik) hodisalarni tadqiq qilish apparati», deb hisoblaydi. Virtual laboratoriyaning afzalliklarini ta'kidlar ekan, K.I. Bogatirenko yozadiki, bu «metodik materiallarni ishlab chiqishga sarflanadigan vaqtni keskin kamaytirish va asosiy e'tiborni o'rganiladigan nazariyaning metodlari hamda olingan natijalarni tahlil qilishga qaratish imkonini beradigan» vositadir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchining kreativ ta'lim amaliyotining ilg'or tajribalarini o'zlashtirish va ommalashtirish qobiliyati, uning innovatsion pedagogik faoliyatga tayyorgarlik darajasiga bog'liq. Ta'lim muassasalarida ta'lim berishning bir necha xil usullari mavjud bo'lib, bunda nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar muhim o'rinlardan birini egallaydi. Bilimlarni uzatishning bu shakllari ma'ruza mashg'ulotlari davomida egallangan ma'lumotlarni mustahkamlash va chuqurroq o'zlashtirishda, nazariy bilimlarni amaliyotda tadbiiq etib o'z malakalarini oshirishga xizmat qiladi. Amaliy mashg'ulotlar o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda, o'quv materialini puxta o'zlashtirishda alohida o'rin egallab, auditoriya mashg'uloti soatlarining ma'lum bir qismini tashkil etadi.

Bugungi kunda o'qituvchi har bir mashg'ulotga, xususan, amaliy mashg'ulotlarga alohida tayyorgarlik bilan kelishi lozim, ya'ni mavzuni o'qishda qo'llaydigan metodlarini, jumladan, masala, misollarni chuqur o'ylab, ulardan qanday tarzda

foydalanishni ko'z o'nggiga keltirishi zarur. Amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarga individual yondoshish imkoniyati mavjud bo'lganligi sababli, u yoki bu turdagi, murakkablikdagi muammolar uchrab qolsa, o'qituvchining tushuntirish berib o'tishi, yo'l-yo'riqlarni ko'rsatishi, lozim bo'lsa nazariy qoidalarni eslatib o'tishi ham maqsadga muvofiq.

Aynan mana shu mashg'ulotlarni tashkil etish va olib borish jarayonida so'nggi yillarda fanlar bo'yicha yaratilayotgan elektron manbalar (elektron o'quv qo'llanmalar, elektron uslubiy qo'llanmalar, amaliy va laboratoriya, virtual laboratoriya mashg'ulotlari uchun elektron ishlanmalar, ensiklopediyalar va h.k) ga ehtiyoj yanada ortib bormoqda. Shu bilan bir qatorda dars mashg'ulotlarida yani tabiiy fanlarni o'qitishda ham axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Tabiiy fanlarda virtual laboratoriya mashg'ulotlari, 3D texnologiyalar, suniy intellektlardan online va offline foydalanish imkoniyatlarini beruvchi dasturlar ham axborot texnologiyaning bir misolidir. Bu borada ta'lim sohasidagi barcha islohatlarning asosiy maqsadi ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta'lim tizimini takomillashtirish, dars jarayonlarini axborot va raqamli texnologiyalari asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir.

Ma'lumki, an'anaviy o'qitish tizimida o'quv materiallari odatda matn va formulalar ko'rinishida taqdim etiladi va ularni yodda saqlab qolish bir muncha qiyinchilik tug'dirar edi. Mashg'ulotlarni axborot texnologiya vositalari yordamida ishlab chiqilgan maxsus dasturiy ta'minotga ega bo'lgan innovatsion dasturiy-didaktik majmualar asosida tashkil etilishi, nafaqat matn va formula ko'rinishida, balki obrazlar ko'rinishida ham taqdim etish imkonini beradi.

Ta'lim jarayonida foydalaniladigan dars vositalari (elektron manbalar, online virtual dasturlar, tarqatma materiallar, texnik vositalar va boshqalar) dars jarayonini qiziqarli va o'qituvchi hamda ta'lim oluvchilar uchun ko'plab imkoniyatlar beradi. Bu dasturlar yordamida ta'lim oluvchilarda tasavvur qilishi va amalda bajarishi imkoni bo'lmagan jarayonlarni hamda ularning xavfsizligi ta'minlash maqsadida multimedia va virtual amalga oshirish imkonini beradi.

O'quvchilariga ta'lim berish jarayonida multimedia va virtual tizimni qo'llash orqali amaldagi o'z pedagogik faoliyatini anglash, yanada yuqori natijalarga erishish maqsadida o'quv-tarbiya jarayonini o'zgartirish va rivojlantirish, yangi bilim, boshqa bir sifatdagi pedagogik tajribaga ega bo'lishdagi jarayon tushuniladi.

Ta'lim berish jarayonida multimedia va virtual tizimni qo'llash doirasida ta'lim oluvchilarni tushunish, unga ta'lim va tarbiya berish, rivojlantirishga bo'lgan yangicha falsafiy-pedagogik, psixologik-pedagogik yondashuvlar; ta'lim mazmuni va metodlarini qo'llashning yangi konseptual pedagogik g'oyalari; o'quvchining faoliyati va hayotini tashkil etishning yangi shakllari hamda pedagoglarning boshqarish va o'z-

o'zini boshqarish ota-onalar va ijtimoiy muhit bilan o'zaro ta'siridagi faoliyati amalga oshiriladi.

Virtual laboratoriya bu platforma bo'lib, faqatgina belgilangan vaqtda mavzu yuzasidan amaliy ishdir, shuning bilan birga yangi bilimlarni egallash uchun ilmiy muhitdagi bizning belgilangan hatti-harakatlarimiz.

Bilish faoliyatining asosiy bosqichlariga quyidagilar kiradi:

1. Tanishuv, qabul qilish: metodik tavsiyalar, bosma qo'llanmalar.
2. Anglash, mustahkamlash va bilimlarni tekshirish: elektron o'quv qo'llanmalar, test tizimlari, virtual o'quv xonalari.
3. Kasbiy yo'nalgan ko'nikma va malakalarni shakllantirish, intuisiyani rivojlantirish: matematik yoki immitasion modellashtirish, trenajerlar va boshqa o'quv tizimlari.
4. Loyiha-tadqiqotchilik o'quv faoliyati: o'quv yoki ishlab chiqarish qo'shimcha dastur paketlari kiradi.

Ta'biy fanlar bo'yicha fizika, kimyo, biologiya, matematika, geometriya, informatika asboblari va qurilmalar bilan shaxsan tanishmasdan va ularda ishlash ko'nikmalarini shakllantirmasdan turib, yetuk mutaxassisni tayyorlashni tasavvur qilish qiyin. Masofaviy ta'limni tashkil etish sharoitlarida laboratoriya praktikumining an'anaviy shakllari foydalanuvchi (o'quvchi tajriba o'tkazuvchi) ning modellashtirish muhiti bilan samarali interfaol o'zaro aloqalariga erishish yo'lida apparatli-dasturli (texnik) vositalar, kompyuter grafikasi va animasiyadan foydalanib, fizik tajribani imitatsiya qilish hamda matematik modellashtirish texnologiyasidan foydalanuvchi, virtual laboratoriyalar bilan to'ldiradi. Virtual laboratoriyaning muhim jihati asboblarning odatiy tasvirlari bilan birga, haqiqiy signallarni imitatsiyalash modellarinigina emas, balki zarur ma'lumotlar fayllarida saqlanadigan avvalgi tajriba ma'lumotlar fayllarida foydalanish yo'li bilan tajribani ko'rgazmali imitatsiya qilish mumkinligi hisoblanadi. O'qitish natijalari kafolatining asosi yaxlit o'quv jarayonida tashkil etiluvchi operativ javob aloqasi hisoblanadi. O'quv materialini o'rganishda qo'yilgan maqsadlarga yo'naltirilgan kundalik natijalarni baholash va ta'lim mazmunini boyitib boradi.

Informatika fanini o'qitishda multimedia va virtual laboratoriya tizimi haqida tushuncha berish, multimedia va virtual laboratoriya vositalaridan foydalanib bilim olishning ahamiyati, uning yaxshi tomonlarini aytib o'tish lozim va o'quvchilarda fanga bo'lgan qiziqishlarini oshirish va mavzuni mustaqil o'zlashtirish samaradorligini va ahamiyatini shakllantirishdan iborat [6];

Multimedia texnologiyalariga asoslangan ta'lim ahamiyatli darajada texnik va dasturiy infrastrukturaga tayanadi. Multimedia (o'quv axborotlarini joylashtirish va taqdim qilish sifatida) va kompyuter qurilmalari (uni tashkil etish va nomoyish vositasi sifatida) xizmat qiladi. Shuning uchun multimediali elektron resurslar yaratishda

hisobga olinishi zarur bo'lgan tamoyillardan biri o'quv materialini taqsimlash tamoyil hisoblanadi. Multimedia elektron resurs ishlab chiqishda hisobga olinishi kerak bo'lgan ikkinchi muhim tamoyil o'quv materialini interaktivligidir. Interaktiv vositalar axborotni taqdim qilishning turli xil vositalarini - tekst, statik va dinamik grafiklar, video va audio zapislarni bir butun majmuaga birlashtirish imkoniyatini yaratadi, bu esa ta'lim oluvchini o'quv jarayonida faol ishtirokchi bo'lishiga yo'l beradi, modomiki, axborotlarni taqdim qilish ta'lim oluvchining harakatiga muvofiq javob sifatida yuz beradi [4].

Ta'lim jarayonini optimallashtirish yo'lida asosiy muammo insonni yangi bilimlarni egallash jarayonidagi holatini baholash va yaxshilashdir. Bunda multimediali elektron ta'lim resurslarni yaratishda hisobga olinishi lozim bo'lgan to'rtinchi tamoyil - ta'lim oluvchining shaxsiy xususiyatlariga moslashtirish tamoyilidir. Ta'limda mustaqil ishlarni (multimediali elektron ta'lim resurslarni qo'llagan holda) ahamiyati katta bo'lishiga qaramasdan, o'quv jarayonining asosiy sub'ektlari o'quvchi va o'qituvchi hisoblanadi. Ta'lim faoliyatida o'quvchining o'qituvchi bilan baravar qatnashishi sifatli ta'lim shartlaridan biridir.

Multimediali elektron ta'lim resurslarni yaratishning yuqorida ifodalangan tamoyillari elektron ta'lim vositalarini sifati va samaradorligini oshirishga imkon beradi. Virtual ta'lim tizimi – bu onlayn kurslarni o'qituvchilar tomonidan tuzish, boshqarish uchun yaratilgan web tizim hisoblanadi. Virtual laboratoriya o'quv multimedia majmualaridan foydalanish ta'limda yaxshi samara beradi.

Virtual laboratoriya - bu bizga haqiqiy o'rnatish yoki bunday bo'lmagan holda to'g'ridan-to'g'ri aloqa qilmasdan tajriba o'tkazishga imkon beradigan dasturiy ta'minot va apparat kompleksi. Virtual laboratoriyalarda ikkita turdagi dasturiy ta'minot va apparat komplekslari tushuniladi: 1) olis laboratoriyalar - masofaviy kirish bilan laboratoriya o'rnatish; 2) Virtual laboratoriyalar - laboratoriya eksperimentlarini taqlid qilishga imkon beradigan dasturiy ta'minot. Tabiiy fanlarni o'qitish bo'yicha virtual laboratoriya ishlaridan foydalanish laboratoriya ishlarini yanada tirik va qiziqarli qilib, ta'lim sifatini oshirishga imkon beradi [3].

Bu dasturlarga ya'ni tabiiy fanlarni raqamli o'qitishda Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Phet, Yanka, Vbb va boshqa dasturlardan virtual laboratoriyalarda foydalanish katta samara beradi. Phet dasturida ham axborot texnologiyalarga asoslangan virtual darslarni amalga oshirishimiz tayyorlangan virtual laboratoriya ishlarini <https://ictschool.uz/fizika/>, <https://ictschool.uz/kimyo/> talim saytlaridan ham online yoki offline foydalanish imkoniyati mavjud.

TAHLIL VA NATIJALAR

Multimedia vositalari yordamida o'qituvchilar vaqtdan yutishlari va didaktik vosita tayyorlashga sarf qiladigan vaqtini o'quvchi bilan yoki o'z ustida ishlashga sarflashlari mumkin. Amaliyotda multimedia vositalaridan hamda virtual laboratoriya foydalanish aniq fanlarni o'qitish ikki baravar unumli va aniq fanlarni mukammal o'zlashtirish imkoniyatini yaratib bermoqda. Tadqiqotlar shuni tasdiqlaydiki multimedia vositalari hamda virtual laboratoriya asosida aniq fanlarni o'rganish 40 % vaqtni tejab, olgan bilimlarni xotirada ancha muddat saqlab qolish imkoniyatini bermoqda. Shu bilan birga multimedia vositasida hamda virtual laboratoriyalarda tasvirlangan materiallarni ko'rish va eshitish orqali aniq fanlarni o'rganish, topshiriqlarni to'g'ri va aniq bajarish ko'nikmalarini shakllantirish imkoniyatini oshiradi [6].

Bu dasturiy ta'minotlar ta'biy fanlar bo'yicha fizika, kimyo, biologiya, matematika, geometriya, informatika fanidan ta'lim sifat va samaradorligini oshirish, o'quvchilar tasavvurlarini oshirish, mustaqil ta'lim olishini ta'minlashga imkoniyat beradi. Ta'limni axborotlashtirish sharoitida multimeiali vositalari va virtual laboratoriyalarning o'rne ahamiyatli bo'lib, elektron vositalardagi bilimlarni o'zlashtirish orqali ijodiy fikrlash rivojlanadi, bola nostandart bo'lmagan holatlarda yagona haqiqiy yechimni topishni o'rganadi. Fikrlash jarayonlari ongli bo'lib, rivojlangan xotiraga tayanadi. Bolalarning ijodiy qobiliyati oldinga chiqadi.

XULOSA

Dars jarayonida maxsus tayyorlagan multimediali ilovalardan, videolavhalardan, turli animatsion *virtual laboratoriya* materiallardan foydalanib, o'quv jarayoni tashkil qilinganda, o'quvchilarning amaliy tafakkur va tasavvurlarini shakllantirishda mavzuga bo'lgan qiziqishlarini orttiradi va tez tushunib olishlariga imkoniyat yaratadi. Ma'lumki darsning odatiy – ana'naviy o'tilishi o'quvchilarning 25% ga yaqini o'zlashtirishi mumkinligi pedagog olimlar tomonidan isbotlangan. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, bir vaqtning o'zida ham ma'ruzani eshitish, ham materialni komp'yuter ekranida ko'rish va uni ekranda chiqarishni aktiv boshqarish o'zlashtirish sifatini oshiradi.

ADABIYOTLAR

[1]. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017y., 7-son.

[2]. O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim vazirligi tizimiga axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish va rivojlantirish konsepsiyasi, Toshkent, 2013 y.

[3]. A.A.Abduqodirov, N.X.Begmatova Maktabgacha ta‘lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti o‘quv-uslubiy qo‘llanma. - Qarshi «Nasaf» nashriyoti, 2011 y

[4]. Maxmudova M. A., Nasirova Sh.N. Elektron resurslarni ta‘limda qo‘llashdagi imkoniyatlar samaradorligi. Oriental art and culture ISSN 2181-063X Scientific methodical journal special issue, II/2020, Kokand, 204-211 b.

[5]. Егоров.Е.П. ОўЮ таълим жараёнида виртуал лабораторияларни қўллаш методикаси. “Концепт” илмий методик электрон журнал 2013 йил 7 сон июль

[6]. Maxmudova M. A., Nasirova Sh.N. Multimedial electronic educational materials in education efficiency. Международной научно-практической конференции «Традиции и новации в профессиональной подготовке и деятельности педагога» «Тверской государственный университет» 26–28 марта 2020, 298-302 с.